

СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

**Бондарева Е. В., Ахмадеева А. А., Долгова М. С.,
Максудова С. Ш., Ниязова Ш. М.**

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Подростковый возраст – это период колоссальных физиологических и социальных изменений, наряду с которыми формируются ценности, социальные роли и паттерны поведения, определяющие эффективность социализации. Социальная зрелость является одним из важных компонентов в развитии личности, так как она подразумевает умение подростка брать на себя ответственность, строить «правильные» взаимоотношения и принимать социальные нормы. Но становление социально-зрелой личности сопровождается рядом психологических проблем, что делает эту тему особенно актуальной.

Проблеме социальной зрелости подростков посвящено немало исследований и статей, среди которых работы Л.А. Калашниковой и Е.А. Костиной, А.Л. Журавлева, Л. Стейнберг, И.С. Кона и Е.Б. Весны. В статье Калашниковой Л.А. и Костиной Е. А. говорится о том, что социальная зрелость – это интегративное качество, показывающее степень сформированности человека как субъекта социальных взаимоотношений; это выражается в стремлении к самостоятельности и компетентности, умении сотрудничать, определенных ценностных ориентациях и способности принимать ответственность [3].

Основные трудности в формировании социальной зрелости у подростков связаны с их промежуточным положением между детством и уже взрослой жизнью: с одной стороны, они очень тесно связаны с родителями и требуют их помощи, но, с другой стороны, они также стремятся к независимости. На деле возникает внутреннее противоречие: подросток хочет показать, что взрослый, но не всегда все доводит до конца; жаждет самостоятельности, но опору все равно ищет во мнении взрослых и отчасти у друзей.

Журавлёв А.Л. рассматривает социально-психологическую зрелость как системное качество личности, включающее ответственность, самоконтроль, умение взаимодействовать и готовность к выполнению социальных ролей [2]. На примере подростков видно, что эти качества ещё недостаточно развиты. Они стремятся к независимости, но с трудом контролируют эмоции, могут быть вспыльчивыми и импульсивными. Они хотят сами принимать решения, но нередко боятся отвечать за последствия. Группа сверстников играет огромную

роль: подростки могут подстраиваться под мнение друзей, даже если оно противоречит их собственным ценностям. Из-за этого нередко возникают ситуации риска или девиантного поведения.

В литературе отмечается, что подростки уже способны понимать, что их действия имеют долгосрочные последствия, но при этом чаще действуют импульсивно. В итоге они оказываются в ситуации внутреннего конфликта: с одной стороны, хотят быть взрослыми, с другой – продолжают вести себя по-детски. Это и есть основная психологическая проблема – несоответствие между желанием быть социально зрелыми и реальной готовностью к этому.

И.С. Кон рассматривает подростковый период как критическое время становления личности, связанное с перестройкой как в духовном, так и в физическом плане, чего взрослые могут не учитывать, накладывая на подростков ограничения, противостоящие их становлению. И.С. Кон рассказывает о важности знания подростковых особенностей и о значимости наличия у подростка некоего авторитетного лица в качестве примера для подражания. Родителям необходимо изначально выстраивать доверительные отношения, чтобы справиться с резкими изменениями в переходном возрасте.

Согласно теории Е.Б. Весны, зрелость подростка определяется его оценкой общественных право порядков и его отношением в направлении авторитетов [1]. Е.Б. Весна выделила 3 стадии социальной зрелости у подростков, по которым характеризуется их место в социальном пространстве, показывающих, как меняется отношение подростков ко взрослому миру и к собственному положению в нём:

1. Связь со взрослыми принимает общественно-оценочный характер;
2. Подросток занимает социальное положение, выбранное лично им;
3. Подросток обосновывает свою позицию, анализируя собственный опыт и убеждения.

Е.Б. Весна рассматривает также влияние определённых социальных групп на зрелость подростков, утверждая, что противопоставление себя взрослым и социально принятым нормам ведёт к неизменности инфантильной позиции у подростков. Однако чрезмерное давление родителей и навязывание своих взглядов о переходном возрасте может повлиять на ребёнка хуже, нежели его возможная неформальная идеология, делая его несамостоятельным и не способным принимать решения, оставляя человека в положении ребёнка даже во взрослом возрасте.

Социальная зрелость подростков — это важное качество, которое определяет их готовность к взрослой жизни. Но в силу возрастных особенностей подростки не всегда справляются с ответственностью, с трудом регулируют своё

поведение и часто зависят от мнения сверстников. Основная психологическая проблема заключается в том, что необходимость быть зрелым наступает раньше, чем формируются все механизмы саморегуляции и осознанности. Поэтому подросткам важно создавать такие условия, где они смогут постепенно учиться ответственности, самостоятельности и сотрудничеству, не испытывая при этом давления и осуждения.

Список литературы

1. Весна Е.Б. Изучение личности подростка. Курган: Научно-производственное объединение «Юность». 1992.
2. Журавлев А.Л. Социально-психологическая зрелость: обоснование понятия // Психологический журнал. 2007. Т. 28. №2. С. 5–15.
3. Калашникова Л.А., Костина Е.А. Психолого-педагогические подходы к понятию “социальная зрелость личности” в зарубежной и отечественной науках // Вестник практической психологии образования. 2019. №4. С. 35–42.